

АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ

Сардор Нурмурод ўғли

Кенжаев Бухоро давлат университетининг Педагогика институти
Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси
+998931445555

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур ва Хитой муносабатларида савдогарлар табақасининг ижтимоий ҳаётдаги ўрни ҳақида фикр юритилган. Амир Темур ҳукумронлиги даврида Хитой билан савдо алоқалари, Чиғатой улусини четлаб ўтувчи шимолий савдо йўлига зарба берилиши ва жануб томон билан боғлиқ йўналишлардаги шаҳарларнинг жаҳон савдо-иқтисодий муносабатларида янада кенгроқ тортилишига эришуви, Амир Темур давлати ва Хитой (Мин) сулоласи ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларнинг асосан шарқий туркистон орқали олиб борилганлиги, ушбу минтақадан ўтувчи савдо йўллари, йўлларнинг характеристикаси таҳлил этилган. Шунингдек, савдодаги асосий маҳсулотлар, Хитойда отларнинг Амир Темур давлатида ипак, чой, чинни маҳсулотларининг қадрланиши билан боғлиқ масалалар тарихий адабиётлардаги маълумотларни қиёсий таҳлил қилган ҳолда ёритилган.
Калит сўзлар: Савдогарлар, Буюк ипак йўли, савдо карвонлари, Чиғатой улуси, Мин империяси, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, Самаэрхань, Шимолий савдо йўли тармоғи, Шарқий Туркистон савдо йўллари, Хами йўлаги, Яздий, йўл масофаси.

1. Долзарблиги: Темур давлатининг ташкил этилиши билан айна бир пайтда Узоқ Шарқда ҳам сиёсий ўзгаришлар содир бўлган. 1351 йилда Хитойдаги мўғулларнинг Юань империяси (1279-1368 йй) зулмига қарши бошланиб кетган деҳқонлар уруши миллий-озодлик ҳаракатига айланиб, 1368 йилда хань (хитой) миллатининг ўз мустақил давлатини ташкил этиши ва Хитойдан мўғулларнинг қувиб чиқарилиши билан яқунланган. Янги тузилган Мин давлати (1368-1644 йй), айна пайтда, ғарбдаги мамлакатлар билан савдо алоқаларини йўлга қўйишга киришган. Жумладан, Шарқий Туркистондаги Хами, Турфон ва Бешбалиқда ташкил топган кичик давлатлар билан фаол иқтисодий муносабатлар йўлга қўйилади.

2. Методлар: Мақолада таҳлилий-статистик, қиёсий-таққослаш, ретроспектив таҳлил, кузатиш, таҳлил ва тавсиф каби методлардан фойдаланилган ҳолда, Амир Темур ва Хитой муносабатларида савдогарлар табақасининг ижтимоий ҳаётдаги ўрни ҳақида фикр юритилган.

3.Тадқиқот натижалари: Мўғул дунёсининг вайроналарида деярли бир пайтда кетма-кет ташкил топган икки империя ўртасида тез орада савдо-иқтисодий муносабатлар йўлга қўйилган. Бу ҳар иккала давлат раҳбарлари томонидан ҳам қўллаб-қувватланган. Чунки, товар алмашинуви жараёни ҳар икки мамлакат учун ҳам фойдали эди. Темурийлар мамлакати савдогарлари томонидан олиб келинган товарлар Хитойда жуда қадрланган. Сабаби, марказий осиелик савдогарлар келтирган маҳсулотлар Мин армияси учун муҳим стратегик ва ҳарбий аҳамиятга эга эди. Масалан, ўша давр йилномаларида Самаэрхань (Самарқанд)дан бир неча маротаба отлар келтирилганлиги ҳақидаги маълумотлар бор. Мусулмон дунёсидан Хитойга, шунингдек, туя, эшак каби чорва моллари, қимматбаҳо тошлар (бу айнан ложувард бўлиши мумкин) ва улардан ясалган буюмлар, дориворлар ва ҳар хил маҳаллий ҳунармандчилик маҳсулотлари олиб борилганлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Темурийлар давлати савдогарлари Хитойнинг шимолидаги собиқ Юань сулоласининг давомчилари бўлган мўғул ҳукмдорлари бошқаруви остидаги дашт минтақаларида ҳам савдо қилган. Марказий Осиё шаҳарларининг Узоқ Шарқда камёб саналган маҳсулотлари билан савдо қилиш ҳар иккала минтақа тужжорлари учун яхшигина даромад манбаи ҳисобланган.

References:

1. Амир Темур жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир: Ҳ.Кароматов. Муаллифлар жамоаси: С.Саидқосимов (раҳбар), А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов ва бошқ. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Т.: Шарқ, 2001. – Б.121.
2. Ҳавофий Фасиҳ Аҳмад. “Мужмали Фасиҳий”дан // Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида: (Рисола) / Б.Аҳмедов, У.Уватов, Ғ.Каримов ва бошқ. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – Б.218.
3. Йаздий Шарафуддин Али. Зафарнома // Сўзбоши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А.Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов. Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 1997. – Б.290-291.
4. Kenjaev, S. N. o'g'li. (2022). Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati. *Science and Education*, 3(5), 1493-1497. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3603>
5. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida. Vol. 3 No. (2022): *Science and Education*.634-639.

6. Кенжаев С.Амир Темур ва Хитой давлати ўртасидаги ҳарбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хавфининг вужудга келиши // ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 2022. № 1/9. – Б.18.
7. Сардор Кенжаев. АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИ ВА ХИТОЙ (МИН) ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО АЛОҚАЛАРИ ТАРИХИДАН // ЎТМИШГА НАЗАР, 4 ЖИЛД, 10 СОН. – Б.67.
8. Kenjayev S.N. Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State)(In the Case of Fu An) //- Miasto Przyszłości, 2022. 112-114 p.
9. Сардор Кенжаев. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ// Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2022. 130-135 б.
10. Kenjayev S.N. Trade and Economic Relations between Amir Temur's State and the Min Dynasty//- " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 2021. 480-481
11. Сардор Кенжаев. EMERGENCE OF THE RISK OF CONFLICT IN MILITARY RELATIONS BETWEEN AMIR TIMUR AND THE CHINESE STATE//.-Тошкент, 2022.